

DOI: 10.5281/zenodo.17970379

HIPERTENSÃO ARTERIAL EM JOVENS ADULTOS: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE

Vitória Cardoso de Freitas Assis¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo²; Cecília Müller Wodzik²; Rosângela Maria Rodrigues³

¹Discente do Curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí

²Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

³Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição crônica caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial, com valores iguais ou superiores a 140/90 mmHg. Trata-se de um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Embora seja mais prevalente em adultos e idosos, observa-se aumento crescente de casos entre jovens adultos, muitas vezes de forma assintomática. O diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para prevenir complicações, sendo essencial a adoção de hábitos saudáveis e o acompanhamento regular da pressão arterial. **OBJETIVOS:** Analisar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento contínuo da hipertensão em jovens adultos. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados PubMed, Scielo, LILACS e Periódicos CAPES, utilizando os descritores “saúde cardiovascular”, “diagnóstico precoce” “jovens adultos”. Foram incluídos artigos originais publicados entre 2018 e 2025, nos idiomas inglês, português e espanhol, que abordassem o diagnóstico e tratamento da HAS em jovens adultos de entre 18 e aproximadamente 25 anos. Foram excluídas revisões narrativas, editoriais, monografias e estudos sem acesso integral. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Dos 45 artigos identificados, 18 atenderam aos critérios de inclusão. Os estudos apontam que o diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais para o controle da hipertensão arterial e prevenção de complicações em jovens adultos, predominantemente a faixa etária de 18 a 25 anos. O reconhecimento precoce permite melhor adesão ao tratamento, adoção de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas e monitoramento periódico da pressão arterial, fornecem a obtenção de uma saúde adequada e preventiva. A literatura sobre a HAS aponta ainda, que fatores genéticos e condições secundárias, como o hiperaldosteronismo primário e hipertensão renovascular são causas mais prevalentes a doença, que podem contribuir para o desenvolvimento da doença nessa faixa etária, reforçando a notória necessidade que estes jovens adultos têm em buscar por um diagnóstico e tratamento precoce. **CONCLUSÃO:** A hipertensão arterial em jovens adultos exige diagnóstico precoce a adesão terapêutica para prevenir complicações cardiovasculares, para assim, promover uma vida adulta e envelhecimento mais saudável.

Descritores: Saúde cardiovascular; Diagnóstico precoce; Pressão arterial.